

УЧЁТ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ

*Бозорова Ирина Жуманазаровна
Соискатель Ташкентского финансового института*

Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности бухгалтерского учета товарно-материальных запасов (ТМЗ) и отражению их в финансовой отчетности в Республике Узбекистан, рассматриваются методика учета и оценки товарно-материальных запасов.

Ключевые слова: товарно-материальные запасы, методы оценки, активы, учет товарно-материальных запасов.

Важнейшей целью развития любой страны является экономический рост. Наша страна не является исключением.

В республике реализуются комплексные меры по активному развитию цифровой экономики, а также широкому внедрению современных информационно-коммуникационных технологий во все отрасли и сферы, прежде всего, в государственное управление, образование, здравоохранение и сельское хозяйство.

Согласно Постановлению Президента Республики Узбекистан «О мерах по повсеместному внедрению цифровой экономики и электронного правительства» от 28 апреля 2020 года ПП-4699 к 2023 году планируется удвоить долю цифровой экономики в ВВП. Стратегия экономического развития основана на таких факторах, как развитие промышленности, электронной коммерции, услуг и сельского хозяйства, усиление предпринимательства, предоставление финансовых ресурсов.

Под цифровой экономикой подразумевается такая система экономических, социальных и культурных отношений, основой которых является повсеместное применение цифровых технологий. Существует множество определений цифровой экономики.

Цифровая экономика:

1. формирование бизнес-моделей и выстраивание бизнес-процессов на основе возможностей цифровых технологий (ИКТ и Интернет) и обмена большими данными (BIG DATA);

2. это совокупность отношений, складывающихся в процессах производства, распределения, обмена и потребления, основанных на онлайн-технологиях (ИКТ и Интернет) и направленных на качественное удовлетворение потребностей в жизненных благах.

Приоритет экономического роста является одним из самых важных сегодня и завтра, а также в течение следующих десятилетий. Практически невозможно управлять сложным экономическим механизмом предприятия без своевременной экономической информации, основная часть которой обеспечивается отлаженной системой бухгалтерского учета.

Данные бухгалтерского учета используются для оперативного управления работой хозяйствующих субъектов и их структурных подразделений, для подготовки экономических прогнозов и текущих планов и, наконец, для изучения закономерностей развития экономики страны.

Товарно-материальные запасы - это: запасы сырья, материалов, приобретенных полуфабрикатов и комплектующих, топлива, тары и упаковочных материалов, запасных частей, других материалов, предназначенных для использования в производстве или при выполнении работ и услуг.

В соответствии с МСФО товарно-материальные запасы являются активами:

1. предназначенные для продажи в ходе обычной хозяйственной деятельности; - в процессе производства для такой продажи;
2. в виде сырья и материалов, предназначенных для использования в производственном процессе или при оказании услуг.

Соответственно, ТМЗ делятся на три категории:

- 1) сырье и расходные материалы;
- 2) незавершенная работа;
- 3) готовая продукция и товары первой необходимости.

Основной задачей учета расходования товарно-материальных запасов является определение стоимости, по которой товарно-материальные запасы списываются с баланса организации.

Таким образом, учет товарно-материальных запасов - это:

3. контроль за их своевременной и полной выкладкой, за их сохранностью в местах хранения; своевременное и полное документирование всех операций по их перемещению;
4. правильное определение транспортных и заготовительных расходов и фактической стоимости заготовленных запасов; контроль за состоянием складских запасов;
5. выявление и продажа ненужных субъекту материальных запасов с целью мобилизации внутренних ресурсов; получение точной информации об остатках и движении запасов в местах их хранения.
6. стоимость товарно-материальных запасов, полученных бесплатно, определяется по рыночной стоимости на дату капитализации.

При безвозмездном получении имущества налогооблагаемый доход увеличивается на стоимость этого имущества, но не ниже его балансовой стоимости, которая относится к передающей стороне.

При безвозмездном получении имущества налогооблагаемый доход увеличивается на стоимость этого имущества, но не ниже его балансовой стоимости, которая относится к передающей стороне.

В процессе производства материалы учитываются по-разному. Некоторые из них полностью расходуются в процессе производства (сырье, материалы, комплектующие, полуфабрикаты и т.д.). Другие меняют только свою форму (смазочные материалы, лаки, краски). Третьи входят в состав изделия без каких-либо внешних изменений (запасные части), четвертые только способствуют изготовлению изделий и входят в их массовый или химический состав (инструменты, спецодежда и т.д.).

Наиболее распространенные методы оценки запасов включают следующие:

1. Метод штучной оценки. Каждый товарно-материальный запас описывается и оценивается индивидуально, а бухгалтерский учет ведется по его фактической стоимости. Фактический товарный поток отслеживается и точно отображается на дисплее. Каждая единица конечного продукта может быть идентифицирована и оценена.
2. Первый на складе - первый в производстве (FIFO). Этот метод основан на предположении, что товары, которые дольше всего хранятся на складе, продаются или используются первыми. Товарно-материальные запасы на конец отчетного периода считаются приобретенными в ходе самой последней покупки.
3. Последний на складе, первый в производстве (LIFO). При использовании этого метода оценка основана на предположении, что товарно-материальные ценности,

приобретенные последними, продаются или используются в первую очередь. Остаток на конец отчетного периода рассчитывается на дату самой ранней покупки.

4. Метод средней стоимости. Когда он используется для оценки товарного потока, предполагается, что все товары, готовые к продаже, случайным образом смешиваются и при продаже случайным образом берутся из запасов.

5. Метод скользящей средней. При его использовании предполагается, что товарный поток случайным образом перемешивается с каждым добавлением новой партии запасов, и их изъятие для производства или продажи также происходит случайным образом и из общей массы в один и тот же момент.

В заключение следует отметить, что учет товарно-материальных запасов на предприятиях должен быть преобразован в международные стандарты бухгалтерского учета в связи с необходимостью обновления национальных стандартов бухгалтерского учета.

Использованная литература:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по развитию цифровой экономики в Республике Узбекистан» № ПП – 3822 от 3 июля 2018 года. // Национальная база данных законодательства, 04.07.2018 г., № 07/18/3832/1452.
2. Постановление Президента Республики Узбекистан — Рақамли иқтисодий ва ривожлантириш мақсадида рақамли инфратузилмани янада модернизация қилиш чора-тадбирлари». ЎзР Президентининг қарори. 21 ноябрь 2019 йил.
3. Бозорова И. Ж. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В СФЕРЕ ФИНАНСОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ // Экономика и социум. – 2023. – №. 1-2 (104). – С. 603-606.
4. Jumanazarovna, B. I. (2023). The Use of Digital Technologies in the Process of Improving Economic Systems for Accounting for Inventory Items. *Miasto Przyszłości*, 36, 62-65.
5. Ergash o'g'li, Q. F., & Jumanazarovna, B. I. (2020). METHODS OF DISPLAYING MAIN MEMORY ON CACHE. *Ответственный редактор*, 6.
6. Daminova, B., Bozorova, I., Nazarov, A., Shoyimova, M., Xoliyorov, D., & Muhammadiyeva, M. (2023, May). ELECTRONIC TEXTBOOK AS A BASIS FOR INNOVATIVE TEACHING. In *International Scientific and Practical Conference on Algorithms and Current Problems of Programming*.
7. Зоҳидов Ж. Б. и др. ОБЗОР ОПТИЧЕСКИХ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ И ЕГО ВИДЫ // ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОБЩЕСТВА КАК ДРАЙВЕР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ. – 2019. – С. 24-26.
8. Bozorova I. J., Abdullayeva S. U. THE DEVELOPMENT AND ANALYSIS OF METHODS OF CREATING ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCES FOR CHILDREN WITH DISABILITIES // Институты и механизмы инновационного развития: мировой опыт и российская практика. – 2017. – С. 11-13.
9. Бозорова, И. Ж. (2019). ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ БИБЛИОТЕК И ЭЛЕКТРОННЫХ МУЗЕЕВ. In *European Scientific Conference* (pp. 95-97).
10. Ачилова Ф. К., Бозорова И. Ж., Маматмурадова М. У. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ // Актуальные проблемы инфотелекоммуникаций в науке и образовании (АПИНО 2019). – 2019. – С. 574-577.